

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE CHIAPAS

MEMORIA 2022

1^{er.} CONGRESO INTERNACIONAL **DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**

Mauricio Zacarías Gutiérrez
Iris Alfonso Albores
Coordinadores

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

Memoria del “1er. Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa”

Coordinadores

Mauricio Zacarías Gutiérrez
Iris Alfonzo Albores

Diseño y Maquetación

Andrés Jerónimo Pérez Gómez

Primera edición, 2021.

Publicación supervisada por el Comité Editorial del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Carretera Municipal Tecnológico–Copalar Km 2.200
Comitán de Domínguez, Chiapas
CP: 30037

www.cresur.edu.mx

ISBN: 978-607-8671-85-4

La edición de la obra estuvo a cargo del Dr. Mauricio Zacarías Gutiérrez y la Dra. Iris Alfonzo Albores.

Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores y no del Comité Editorial del CRESUR.

Se autoriza la reproducción del contenido de esta obra, siempre y cuando se cite la fuente.

Hecho en México / Made in México

Tabla de Contenido

MENSAJE 12

RESEÑA 14

MESA 1

GESTIÓN EDUCATIVA Y DEL APRENDIZAJE

**USO DE LA DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL
DE VECTORES COMO UNA ESTRATEGIA QUE NOS
PERMITE BALANCEAR UNA ECUACIÓN QUÍMICA 27**

Carlos Oropeza Legorreta, Adamari Solano Hernández y
Abril Askaretzy Bernal Aguilar

**EL TRABAJO POR PROYECTOS COMO ESTRATEGIA PARA EL
ABORDAJE DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA 41**

Jesús Guadalupe Gómez de la Cruz y Ezequiel Hernández Mendoza

**ESTUDIO DE CONCEPTOS DE FÍSICA COMO
UNA APROXIMACIÓN DE LA DEPENDENCIA E
INDEPENDENCIA LINEAL DE VECTORES 57**

Rebeca Flores García, Carolina de Santiago Zamudio y Daniela Martínez Torrijos

MESA 2

TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y QUEHACER DOCENTE

LA PROGRAMACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA UTILIZADA POR LOS PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 77

Geraldine Silva Galindo, Javier Lezama Andalón y Carlos Oropeza Legorreta

LA CIUDADANÍA DIGITAL EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 91

Luis Ángel Domínguez Ruiz y Leticia Ruiz Elizalde

LOS EFECTOS DEL USO INDISCRIMINADO DE LAS REDES SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 101

Iris Alfonzo Albores y Emmanuel Gordillo Espinoza

LAS COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL "BENITO JUÁREZ" EN TIEMPOS DE PANDEMIA 119

Vianney Ángeles Pérez , Juana Edith Enciso Meneses y Juan Renato Olivares Chávez

MESA 3

POLÍTICA EDUCATIVA. LA FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN, LA INTERCULTURALIDAD Y LA EQUIDAD

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LAS ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 137

Laura Hortencia Rivera Rangel

FORMACIÓN DOCENTE EN EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ CON ALTAS CAPACIDADES: SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO 151

Julio César Balderas Cepeda

MESA 4

SUJETO, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PROCESOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA: RETOS Y PERSPECTIVAS EN LÍDERES EDUCATIVOS

COMUNITARIOS (LEC) DEL CONAFE 173

Antonio de Jesús Nájera Castellanos y Mercedes Nayeli Pérez López

LAS ACTITUDES EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA FRANCESA Y SU RELACIÓN CON EL

INPUT LINGÜÍSTICO: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN DOS IES 183

Ana Bertha Jiménez Castro y Maricruz Ramírez Posadas

LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR HABILIDADES COMUNICATIVAS

195

Edith Alicia Linares Sánchez

TOPOANALÍTICA DEL SUJETO: APERTURA,

PROFUNDIDAD Y VIRAJE. UNA EPISTEMEDIDÁCTICA 209

Raúl Pérez Verdi

LAS EXPECTATIVAS DEL TUTOR HACIA EL DOCENTE

EN FORMACIÓN DESDE LA VISIÓN DIDÁCTICA 229

Fernando Ventura Álvarez

EL CONOCIMIENTO DECLARATIVO VS. CONOCIMIENTO

CONSTRUCTIVO EN LA FORMACIÓN DOCENTE 245

Verónica Maldonado Hernández y Oscar Prisciliano Fragoso Vidal

POLÍTICA EDUCATIVA, FORMACIÓN Y

PRÁCTICA DOCENTE DE NORMALISTAS EN CHIAPAS 261

José Eduardo Gordillo, Rosana Santiago García y

Verónica de Jesús Morales Burguete

MESA 5

FORMACIÓN DEL PROFESORADO ANTE LOS RETOS SOCIALES ACTUALES

IMPORTANCIA DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 287
Noé Chávez Hernández

CAPACITACIÓN SOBRE GOOGLE CLASSROOM A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 297
Rolando Granados Muñoz y Wilehand Sandoval Banda

DESARROLLO DE MOOC EN LA UACH, CERRANDO LA BRECHA EDUCATIVA DIGITAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO 311
Yschel Soto Espinoza y Raúl Garrido Angulo

IMPACTO DE LAS REFORMAS CURRICULARES EN EDUCACIÓN BÁSICA EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE (PERSPECTIVA DE ESTUDIANTES NORMALISTAS) 325
Armando Quezada Chávez

DISPOSITIVOS DE FORMACIÓN DOCENTE QUE APOYAN LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO REFLEXIVO DE MANERA VIRTUAL 339
Diego Valente Amaya Trujillo, Edisa Georgina González Almada y Juan Antonio Luevanos Raymundo

VINCULACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ENTRE LA ESCUELA NORMAL Y ESCUELAS PRIMARIAS: ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE NORMALISTA 353
José Ponce Magno

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FOMACIÓN DOCENTE	367
Raúl Calixto Flores	

MESA 6

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS. LOS CAMBIOS PROVOCADOS POR LA COVID 19

SITUACIÓN SOCIOEMOCIONAL DE DOCENTES Y ALUMNOS DE AGUASCALIENTES DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA	381
Aníbal Medina Pérez y Rosario Elizabeth Gutiérrez Carreón	

INDICADORES DE ANSIEDAD PANDÉMICA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE LA ENCI	395
Isabel González López	

EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL INDIVIDUAL: UNA PROPUESTA DE TUTORÍA PARA ESTUDIANTES NORMALISTAS DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA	407
Rosario Ovalle Morquecho	

HISTORIAS DE VIDA ANTE LOS RETOS EDUCATIVOS POR LA PANDEMIA COVID-19	419
Flor de María Barlandas Rendón, Rogelio de la Cruz Sánchez y Delfino Hermilo Villalba Carrillo	

RETROSPECTIVA, PERSPECTIVA Y PROSPECTIVA DOCENTE ANTE LA PANDEMIA. UNA APROXIMACIÓN EXPLORATORIA	437
Vladimir Carlos Martínez Nava, Mónica Gabriela Cruz Aponte y Eduardo Ismael Agustin Cañas	

LA INNOVACIÓN EN LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	455
Yuri Miauatsin Hernández Hernández	

LA CIUDADANÍA DIGITAL EN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Digital citizenship in the search for
information in the educational field

Luis Ángel Domínguez Ruiz / luis.domiguez@cresur.edu.mx
Docente Investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Leticia Ruiz Elizalde / leticia.ruiz@cresur.edu.mx
Estudiante de Doctorado en Innovación Educativa en la Sociedad en la Red
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Resumen

La sociedad en red está integrada por varios actores y el principal es la ciudadanía digital, así como, los elementos intervienen en su construcción, uno de los elementos esenciales es la tecnología como se inserta en la vida cotidiana, otro es la información como producto de consumo y a la vez como generadora de un nuevo conocimiento. Además, la educación como interviene para generar nuevos ciudadanos con un pensamiento crítico, capaces de contribuir con propuestas para hacer un cambio sustancial en todos los ámbitos de la sociedad, para ello, en sus prácticas educativas se integra metodologías y nuevos estilos de aprendizaje.

Palabras claves: Ciudadanía digital, gestión del conocimiento, estilos de aprendizaje, sociedad de la información, sociedad en red, redes sociales

Introducción

Para entender que es ciudadanía digital, expondremos este concepto, desde sus orígenes, nacen en la antigua Grecia y la define Aristóteles “por participar en la administración de justicia y en el gobierno”, no por su lugar de residencia”. (Horrach, 2009, p.5), es importante señalar que este concepto a lo largo de historia ha evolucionado, no olvidemos que la ciudadanía, su principal propósito es participar en las decisiones del estado, para ello, al ciudadano se le ha otorgado una posición legal, que le permite tener derechos y obligaciones.

Cabe mencionar, que los derechos ciudadanos, tienen su base en los derechos humanos, reconocidos universalmente en 1948, y que todos poseemos por el simple hecho de ser personas, sin embargo, las Naciones Unidas (ONU) desde entonces ha trabajado estos desde varias perspectivas, una de ellas es el desarrollo sustentable, en donde establece 4 dimensiones, la política, económica, social y ambiental que se plasman en la agenda 2030, estableciendo 17 objetivos en donde se integran los derechos humanos, para llevar a cabo estos 17 objetivos es imprescindible la participación ciudadana y el estado.

Además en este siglo, se ha transformado, a partir de que nos encontramos conectados en una sociedad a través de la tecnología, no solo se limita a la parte tecnológica que permite la comunicación sea instantánea, la sociedad se ha transformado, rompiendo el paradigma tradicional, en este cambio de conexión que llamamos sociedad en red.

Desarrollo.

En este nuevo concepto de sociedad en red, se presentan factores y actores, que se integran al nuevo paradigma que exige la misma sociedad del conocimiento, sin embargo, se hace más grande la brecha social, es decir no todos los países cuentan con la misma estructura y esto hace que unos vayan más avanzados y otros no, pero a pesar de ello, se buscan formas de conectarse.

Además, otro componente es la ciudadanía digital, este nuevo concepto se refiere, a pertenecer a un colectivo, donde se manifiestan diversas identidades culturales y que trasciende fronteras, sin embargo, hay que entender la

nueva ciudadanía nació en una sociedad en red, lo que la vuelve más compleja, ya que su participación en la sociedad es por una parte dinámica y al mismo tiempo sin compromiso, en ese sentido veamos como las redes sociales ocupan un papel primordial.

Las redes sociales se construyeron para comunicar cualquier conocimiento, de ahí que el objetivo de las redes es persuadir como consumidores y también creadores de contenido. En las redes los jóvenes y los niños son los más vulnerables, de ahí que nuestro compromiso como formadores, es orientar a nuestros alumnos en identificar la información falsa y que no tenga un sustento de credibilidad académica; las redes sociales las utilizamos como un apoyo en su formación, una de las características es fomentar de trabajo colaborativo, otra es la búsqueda y selección de información, contribuyen a interactuar y a expresar sus propias ideas, y a desarrollar su cognición, estamos en un mundo globalizado en donde no existen fronteras ni barreras, de ahí la importancia de las redes sociales ya que sirven de vínculo para informar al instante de sucesos y que se vuelvan viral propagándose en internet, en ese sentido tenemos ser responsables lo que consumimos y lo que distribuimos de información.

Las desventajas, que se presentan es información falsa que contribuyen a deformar el pensamiento de los jóvenes y niños, así como, el no ejercitarse no hacer trabajo físico, que contribuye a tener problemas de ansiedad, estrés y obesidad por mencionar algunos, además que el mal uso de las redes ha llegado a problemas de delincuencia.

Por lo anterior, el ciudadano de hoy navega en internet, y uno de sus aspectos es la relación e influencia que tiene con las redes sociales, hoy vemos que muchos de los movimientos sociales utilizan las redes sociales, por ello, debemos contribuir como formar ciudadanos más comprometidos con su entorno, por otra parte, las instituciones deben regular el contenido de lo que se comparta, sin que por ello se pierda la libertad de expresión.

Otro actor en esta sociedad en red son las universidades e instituciones de nivel superior, se integran al nuevo paradigma de enseñanza- aprendizaje, que va más allá de incorporar una plataforma que permita gestionar el conocimiento, en este mundo globalizado, exige estar conectados en la sociedad de la red y también el actualizar a los docentes, que sean actores de este cambio,

ya que el aprendizaje es más colaborativo, así como la investigación se vuelve más activa y difundida. Las Universidades buscan la pertinencia de incorporar la información y tecnológica más adecuada, para llevar el conocimiento a sus estudiantes

La participación de los docentes es orientar a los estudiantes de utilizar las redes sociales, donde se fomente el trabajo colaborativo, intercambio de información, ética y desarrollar un pensamiento crítico, que les permita tener los elementos necesarios para analizar la información que ellos consumen y los ayude a su formación y por ende a ser ciudadanos con criterio.

Es importante mencionar que la participación ciudadana dentro de las redes sociales se da en varios niveles, considero que uno es el de la denuncia, en manifestar abiertamente las demandas en donde se distribuye la información provocando que varios se sumen, este puede trascender o simplemente quedar en solo una denuncia. Cuando trasciende y se encuentran en acciones que transformen una realidad, como sucedió el de la Primavera Árabe en 2010.

Las redes sociales "son un canal de comunicación que facilita la libertad de expresión y ofrecen a los ciudadanos/as nuevas posibilidades para involucrarse desde el punto de vista social, para compartir, participar y reflexionar sobre política. Todos los jóvenes están de acuerdo en que son un medio perfecto para obtener información a nivel local y mundial" (González, 2020, p.74)

Otra contribución de las redes sociales es la organización a nivel local, nacional y global, las redes sociales son vínculos para organizar a los ciudadanos, pero al mismo tiempo veo que cada día están menos informados en un sentido crítico, muchos de ellos no entienden el concepto de democracia y desconocen sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

Hay que mirar el lado positivo de las redes sociales, a partir de estas se ha divulgado los problemas que afectan más a la humanidad directamente, llegando a lugares lejanos, como es el cambio climático que tiene el planeta, otro ejemplo a nivel nacional son los feminicidios que se tienen desde el siglo pasado y que no se han realizado políticas públicas para frenar este problema.

En el ámbito educativo en el último año vimos "una tecnología de innegable potencial, en el que la inmediatez y las posibilidades de interconexión e intercambio de ideas a nivel cultural son infinitas, pero sobre todo es un es-

pacio ilimitado de expresión de la sociedad civil (González, 2020, p.5 citado en Castells, 2003).

La ciudadanía digital, se muestra transparente y vulnerable, ya que sus datos pueden ser vistos por todos, y eso presenta otro problema la protección de los datos personales, los gobiernos han implementado leyes que regulen el manejo de los datos personales, sin embargo, seguimos siendo vulnerables.

Otro aspecto que considero importante el dispositivo móvil en los últimos años se ha vuelto un producto de primera necesidad, ya que este es medio para integrarnos a la sociedad en red en dónde se encuentra información y el conocimiento.

Actualmente, la ciudadanía debe estar más informada y participar en las problemáticas que existen en nuestra sociedad en la que vivimos, utilizando las redes sociales como un medio para difundir o para recibir información verídica y como formadores debemos enseñar al buen manejo de las redes sociales.

A principios de este siglo, se preocupó por el manejo de la información generada por varios sectores, en este caso nos referimos al sector académico, ha cambiado a partir del Internet y de la incorporación de las TIC, la información adquiere un valor agregado generando nuevas estrategias, utilizando multimedia haciéndolo atractivo, para el usuario. Para ello, hay cambios estructurales en el comercio de la información que busca incrustarse en la sociedad del conocimiento, a partir de plataformas más amigables incorporando imagen y sonido, además integrando medidas de seguridad que permitida transitar en un comercio interactivo.

Otro factor son los servicios de todo tipo, colocando al usuario como el actor principal, generando alianzas, comerciales, académicas y gubernamental, entre las que se destacan: el intercambio de la información a partir de protocolos multilingües, sistemas de búsquedas más eficientes basados en la extracción de un lenguaje natural que permita tener una recuperación información más exacta y pertinente.

En este mundo globalizado, se ha preocupado por llevar la información a la sociedad del conocimiento a otro nivel en donde todo mundo pueda tener el acceso, a partir de incorporar y actualizar en forma permanente , las bases de datos en donde se encuentran la información y su contenido, integrando sistemas más complejos en donde se realiza el análisis de contenidos, servicios en

donde el usuario puede obtener la información utilizando interfaces amigables y atractivas, portales temáticos, también se encuentra el comercio en donde los editores y otros actores, forman parte de la gestión del conocimiento.

Todos estos elementos descritos forman parte del nuevo comercio digital y/o interactivo, y en los últimos tiempos cobra mayor vigencia, lo que ha permitido interactuar a otro nivel la sociedad del conocimiento, no solo es el intercambio de información, es la generación de nuevos conocimientos y de interconectarse con otros colegas que permite sumar más saberes al mundo.

Por lo anterior, es importante mencionar que la educación es imprescindible, para que el ciudadano adquiera un conocimiento, para ello, debemos considerar otro elemento que es la gestión en el contexto educativo su función es organizar los saberes y cómo transmitir ese conocimiento a partir de modelos, estrategias y prácticas, en dónde se identifica y clasifica al sujeto, a partir de su cognición de acuerdo a los esquemas de Pablo Cazau, sin embargo, estos modelos en su clasificación a las personas, no debe ser literalmente, ya que las personas cambian y por ende los estilos de aprendizaje cambian y/o también existe una mezcla de estilos, y en algunos puntos uno sobresale más. A partir de esta clasificación de estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático), sirve al docente como una guía que le permita comprender el aprendizaje que tiene el sujeto receptor y de ahí partir, para generar estrategias y actividades para cada estilo o mezclando, utilizando mecanismos de procesamiento de información, especialización hemisférica y programación neurolingüística y de forma práctica a través de técnicas y métodos de estudio la información recabada, demuestra su nivel de comprensión y asimilación del conocimiento (sistemas visuales, auditivos o kinestésicos) permitiendo al docente desarrollar competencias innovadoras y obtener resultados con un aprendizaje significativo.

Además, para generar un conocimiento existen las dimensiones: ontológica y epistemológica de dónde se forma un conocimiento que será transformado en otro nuevo conocimiento tácito o explícito; este debe ser transmitido a los estudiantes por lo que es necesario utilizar los estilos de aprendizaje y metodologías que los lleve a constituir un pensamiento crítico, capaz de seleccionar información pertinente que le permita generar un nuevo conocimiento.

Por lo anterior, se le exige al docente, innovar en sus métodos de enseñanza, a partir de ello, el docente busca estilos y de aprendizajes innovadores,

aprendiendo a utilizar herramientas tecnológicas y metodologías activas (clase invertida, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, por mencionar algunos) que permita transmitir el conocimiento sin que por ello, pierda un sustento teórico, además sea accesible a todos los estudiantes, considerando aquellos que tienen una discapacidad visual, auditiva y de lenguaje.

En su labor el docente se ha vuelto más compleja, por una parte, tiene que proporcionar estrategias innovadoras que capten la atención y por otra parte luchar con las nuevas estructuras de la red en dónde todo fluye y nada es estático, la información sin tener una validez oficial, por lo que su compromiso con sus estudiantes y la sociedad, ha redoblado el esfuerzo, por generar conocimientos sólidos y valores que permee con sus estudiantes a través de estilos de aprendizajes, modelos y sistemas, es importante mencionar, que el docente proporciona a sus estudiantes un conocimiento lógico entre lo teórico y la práctica, lo que permite que el estudiante se integre socialmente.

Uno de los propósitos de la gestión de estilos de aprendizaje es la transmisión del conocimiento a partir acciones en donde el estudiante participe activamente en su aprendizaje, conduciéndolo a elaborar análisis de su propio entorno, induciendo a cuestionar y hacer más preguntas sobre el conocimiento adquirido.

En la gestión del conocimiento para transmitir un nuevo saber de forma sólida y científica se requiere de los estilos de aprendizaje para que los estudiantes comprendan su entorno y adquieran un nuevo conocimiento.

En esta gestión del conocimiento, las Instituciones de Educación Superior (IES), la importancia y su incidencia de las políticas públicas en materia educativa, en un primer momento a nivel internacional, que busca ese bien común que es planteado desde los organismos internacionales como el PNDU, en donde se da un enfoque humano, cabe mencionar que este enfoque está ligado a la agenda 2030 en donde existe 17 objetivos que están interconectados entre ellos mencionados anteriormente, en ese sentido el (Ocampo et.al 2011) hace un énfasis con la conexión del desarrollo sustentable que implica en tener una vida digna y de bienestar con una mejor calidad.

A nivel nacional las políticas van enfocadas a la calidad, igualdad de oportunidades y la utilización de las TIC, y con ello como resultado habrá un capital

humano más capacitado y con más oportunidades de incorporarse al mercado laboral.

Por otra parte, es importante resaltar que las IEE y su incorporación a la sociedad del conocimiento tiene un enfoque humano e integral que permita formar ciudadanos con competencias para la vida laboral y fortalecer la convivencia social.

En México las políticas públicas buscan una mayor calidad, equidad social e institucional fortalecer el ámbito tecnológico, alianzas entre el sector público y privado y la profesionalización del personal docente, sin embargo, estas presentan un avance a nivel normativo, sin embargo, en la práctica no hay un seguimiento de que se realicen y de su evaluación y finalmente en su mayoría se quedan en buenas intenciones. A pesar de ello, las IEE son esenciales y son promotoras de llevar a otro nivel la educación y la investigación, son el parteaguas para el desarrollo económico y social de México.

Conclusiones

Uno de los elementos esenciales que consume la sociedad en red, es la información, por ello, la participación de la educación es vital para generar una ciudadanía crítica generadora de cambios en su contexto, formando nuevos saberes y difundirlos a través de la tecnología por todo el mundo.

Durante la pandemia el personal docente tuvo la oportunidad de capacitarse en varios aspectos como son: utilizar recursos digitales, realizar estrategias en línea, sin embargo, muchos docentes se resistían en involucrarse con la tecnología, por lo que las instituciones educativas públicas y privadas de forma obligatoria capacitaron a los docentes, para que ellos incluyeran en sus actividades asincrónicas y sincrónicas.

En México, la información generada por investigadores y estudiosos en la temática educación se encuentra dispersa, lo que implica que una pérdida de tiempo, el estar buscando por varios catálogos de instituciones educativas, además una de las competencias que carece el docente y el estudiante es en la búsqueda de información y actualmente, es imprescindible adquirirla.

Referencias

Cazau, P. (s.a). Estilos de aprendizaje: Generalidades.

Recuperado <https://docplayer.es/51387095-Estilos-de-aprendizaje-generalidades-por-pablo-cazau.html>

González, R. et. al. (2020) Uso de las redes sociales entre los jóvenes y ciudadanía digital: análisis tras la COVID-19. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. 7, p 24-81.

Horrach, J.A. (2009). Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos. Revista de Filosofía Factótum. 6, 2009, pp. 1-22

Ocampo Botello, Fabiola y Camarena Gallardo, Patricia y De Luna Caballero, Roberto (2011). Los desafíos de las instituciones de educación superior de México en la sociedad del conocimiento. Innovación Educativa, 11 (57), 207-212.

Centro Regional
de Formación Docente
e Investigación Educativa

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE CHIAPAS